
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ (НА ПРИМЕРЕ МИКРО- И МИНИ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНИЦИЙ)

Шакиров Бахтиер Махмудович

*Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий,
д.т.н., профессор*

Бозаров Ойбек Одилович

Ташкентский государственный технический университет,

PhD (технические науки), докторант

Кирйигитов Бахридин Абдусаттарович

*Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий,
свободный соискатель*

E-mail: baxriddin.kiryigitov@mail.ru

Аннотация. Данная работа посвящена рассмотрению перспектив и проблем в развитии гидроэнергетики, а также использования возможностей гидроэнергетики для повышения уровня электроснабжения. Анализируется информация о состоянии использования возможностей мини- и микро гидроэлектростанций.

Ключевые слова: гидроэнергетика, гидротехнический потенциал, водный источник, кинетическая энергия.

Annotation. This work is devoted to the consideration of prospects and problems in the development of hydropower, as well as the use of hydropower opportunities to increase the level of electricity supply. Information on the state of using the capabilities of mini- and micro hydroelectric power plants is analyzed.

Key words: hydropower, hydrotechnical potential, water source, kinetic energy.

Annotasiya. Ushbu ish gidroenergetikani rivojlantirish istiqbollari va muammolarini ko'rib chiqish, shuningdek, elektr energiyasi bilan ta'minlash darajasini oshirish uchun gidroenergetika imkoniyatlaridan foydalanishga bag'ishlangan. Mini va mikro GESlarning imkoniyatlaridan foydalanish holati to'g'risidagi ma'lumotlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: gidroenergetika, gidrotexnika salohiyati, suv manbai, kinetik energiya.

Введение. По данным пресс-служба Министерства энергетики в Республике Узбекистан за январь-ноябрь 2021 года произведено 63276,8 млн.

кВт·ч электроэнергии. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем производства электроэнергии увеличился на 5222,2 млн. кВт·ч, темп роста составил 109,0% [1].

Очевидно, что увеличение количества производимой электроэнергии было увеличено в обмен на сжигание подземных топливных ресурсов, т.е. оказывает нежелательное воздействие на состояние окружающей среды. Приведенные показатели могут меняться в течение года и в расчет берутся усредненные значения.

Расчет и анализ состояния гидроэнергетики Узбекистана рассматривались со стороны ученых нашей страны [1,5]. Они уделили большое внимание на развитие различных видов альтернативных источников электроэнергии, но не достаточной мере рассмотрены вопросы применения микро-ГЭС, и они охватывают период до 2020 года.

Проблемы с обеспечением электроэнергией за последние 3-5 лет заставили многие страны пересмотреть свои взгляды на альтернативные источники электроэнергии. Теперь важно не стоимость 1кВт·час электроэнергии, а именно его наличие в энергетической сети, так как данный фактор стал самым важным. Лишь после него ставится вопрос о периоде полного возврата вложенных средств (он обычно для мини- микро-ГЭС составляет 5-8 лет). Поэтому к данной проблеме стало уделяться большое внимание со стороны правительства.

Одним из перспективных способов капиталовложений является получение электроэнергии с использованием возобновляемых источников электроэнергии и на основе использования в комплексном варианте, т.е. создавать гибридные электростанции с учетом наличия условий для определенных типов источников электроэнергии [2,5-7].

За последние 5-10 лет стало широко использоваться возможности информационных технологий для более детального рассмотрения структуры и параметров водного источника с привязкой к рельефу местности. Это дало возможность визуализировать данные. Для анализа стали пользоваться возможностями ИТ и космической съемки рельефа.

Уделяется много внимания стороны правительства в направлении развития гидроэнергетики [24, 25]. В этих работах основное внимание уделено на следующие моменты: снижение количества пиковых нагрузок, эффективное использование водных ресурсов, создание оперативного резерва в обеспечении электроэнергии. Предлагается создание каскада различных

типов ГЭС, полное использование всех водных источников путем создания ГЭС очень малых мощностей.

Обсуждение. В области гидроэнергетики наименее изучены аспекты, связанные с микро- и мини ГЭС. Для них не подготовлены теоретические разработки. Не приводятся параметры в стандартах для энергетического оборудования. Кроме того, рассматриваются вопросы касательно расчетов параметров гидроэнергетических сооружений относительно стоимости энергетических установок. Имеются лишь некоторые работы, касающиеся данного вопроса.

В работе [2] дается анализ эффективности использования малых ГЭС в условиях Ферганской долины. Большое внимание уделено вопросу экономической эффективности данного вида энергетики в горных населенных пунктах. Потому что природные условия позволяют создавать сеть из микро- и мини ГЭС на водных источниках на выгодных экономических условиях даже при сезонной работе (около 6-8 месяцев в году), таких большие сроки не замерзания поверхности водного потока, большие скорости движения воды, малое количество инородных тел (этого не скажешь для равнинных водных источников). Равнинные водные источники имеют большую зависимость от уровня и периода выпадения осадков, а также от размера ареала наполнения данного источника. При всем этом вообще не уделено внимания на создание гидроэнергетических установок для использования на малых и средних водных источниках. Самое важное - электроэнергия от микро-ГЭС дешевле по сравнению с данными показателями для теплоэлектростанций.

Наблюдается малое экологическое воздействие на окружающую среду и быстрая окупаемость вложенных финансовых средств.

Классификация гидроэнергетических установок проводится по типу и параметру оборудования: по мощности ГЭС (микро ГЭС (до 0,1МВт)), мини ГЭС (от 0,1МВт до 2МВт), малые ГЭС (от 2МВт до 10МВт) и по напору водного потока (низконапорные (до $H=20\text{м}$)), средненапорные (от $H=20\text{м}$ до $H=100\text{м}$)), высоконапорные (от $H=100\text{ м}$ и более)).

Для гидроэнергетических установок параметры малых ГЭС, следующие: напор воды (2-400м), мощность (10-8000кВт) и диаметр рабочего колеса (от 0,2 м до 2,0 м).

Основной результатом можно считать улучшение обеспечения электроэнергией удаленно расположенные территории Ферганской и Наманганской области, так как эти территории, не имеющие магистральных электрических сетей, могут быть обеспечены электроэнергией до 15-17 часов

в день (здесь имеется в виду предгорные районы и удаленные территории Ферганской долины).

Эквивалент 1 кВт электроэнергии приводится по сравнению со многими видами топлива, а в нашем случае имеет место сравнение с дизельным топливом (250 гр.). Если учитывать имеющее место постоянное удорожание дизельного топлива данный путь решения проблемы может вызвать привлекательность с использованием соответствующих типов гидроэнергетических установок.

Плотность водных источников в Ферганской долине большая (особенно в Ферганской и Андижанской области), даже при сезонной работе микро- и мини ГЭС (в зимнее и летнее время) полученная электроэнергия позволит восполнить некоторую часть электроэнергии для нужд учреждений и населения, и данной возможностью надо широко пользоваться [4,7]. Некоторые водные источники почти не меняются в течение года, даже в засушливые периоды и годы на территории Андижанской области [9]. Нужно отметить, что такие удобные участки водных источников очень мало и их нужно использовать, так как геометрические и другие показатели водного источника очень удобны и постоянны в течение года. Кроме того, плотность населения в Ферганской долине выше 10 раз по сравнению с другими территориями страны или 40 раз относительно плотности населения в других стран Центральной Азии (Киргизии, Таджикистана). Приводится информация об имеющихся тенденциях в области гидроэнергетики по различным регионам мира [8]. Самое интересное в том, что здесь природные условия почти идеально подходят. Можно создавать каскадную форму из энергетических установок.

В работе [4] рассматривается информация об использовании ВИЭ с основной тенденцией энергетики с выбором сферы гидроэнергетики. В работе [10] приводится информация о состоянии обеспеченности гидроэнергетическими ресурсами Республика Кыргызстан (162 млрд.кВт часов (38%)), а также гидрологические измерения показателей водных ресурсов (50 млрд.куб м в год). Слабое место их использовании – низкий уровень (8-9%). Что касается, гидротехнического потенциала малых рек (в пределах 5-8 млрд.кВт часов) при 3% использования [10,11]. Близость расположения с Республикой Кыргызстан и областей Ферганской долины дает возможность осуществлять претворять на практике совместные энергетические проекты. Общий результат – развитие различных направлений сельского хозяйства [11].

В нашей стране основной приоритет - освоение гидроресурсов средних, малых и мелких естественных водотоков, водохранилищ, каналов различного назначения в соответствии с «Программой развития малой энергетики в Республике Узбекистан». Кроме того, применение гидроэнергетического потенциала естественных водотоков предгорных и горных зон (Джизакская, Самаркандская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская, Ташкентская, Ферганская, Наманганская области) при строительстве новых микро ГЭС (их количество около 142 микро ГЭС в диапазоне от 10 до 4000 кВт) со среднемесячной выработкой 2500 млн. кВт в год [15,16].

Причины - развитие свободных экономических зон, расширение территории заселения населения, улучшением благосостояния и условий жизни, новые экономические проекты.

Гидроэнергетические параметры при рассмотрении вопроса преобразования механической энергии в электрическую приводятся в работе [18]. Так, в [19] приводится информация о возможности получения электроэнергии при помощи водяного колеса. Детально рассмотрены расчеты и общие тенденции альтернативной источников электроэнергии, особенно, касающиеся области гидроэнергетики.

Результаты. Расчет валовой гидротехнического потенциала приводится на основе учета открытого водотока, т.е. при помощи кинетической энергии водного потока [12].

Для получения электроэнергии при помощи водных источников с малым напором проведены исследования с различными типами гидротурбин, а также рассматриваются их энергетические параметры [17].

В работе рассматривается методика определения гидроэнергетический потенциал водного потока при помощи учета кинетической энергии воды. Основной интерес направлен на водные источники Ферганской области с напором воды 2-5 м.

Энергия, получаемая при потоке воды определенной глубины и ширины происходит при изменении из потенциальной энергии в кинетическую, с последующим преобразованием в механическую. В результате изменения электромагнитного поля создается, потребляемая нами электроэнергия. Приводятся новые формулы для расчета показателей водного потока, характеризующие энергетическую привлекательность водных источников. Здесь мало уделено внимания на работы гидроэнергетических установок с точки зрения экономической оценки их работы.

Со стороны исследователей мало уделено внимания на следующие вопросы:

- не имеется стандартов для оборудования для мини-микро гидроэлектростанций,

- рассмотрение эффективности гидроэнергетического оборудования и его экономическое обоснование с учетом стоимости самого оборудования и работ по пуску/наладке данного объекта.

В работе [20-22] информация посвящена вопросам создания гидротурбин с различными типами работы. Они важны тем, что в них напрямую показываются лучшие стороны и недостатки указанного типа оборудования.

В [23] для активной трубы при $\alpha_1 = 25^\circ$ получен следующий результат:

$$u_{a1} = 0,55v_{a1} = 0,55v_4 \quad (1)$$

где v_4 - скорость потока воды, выходящего из сопла, т.е. скорость струи перед лопаткой. Мощность активной гидротурбины определяется выражением:

$$P = \frac{\rho Q N v_4^2}{2}, \quad (2)$$

КПД реактивной гидротурбины составляет 67%-86% в зависимости от напора, а для коэффициента быстроходности при расходе воды 15л/с на напоре 2 метра, в эксперименте получили следующий результат:

$$n_s = f\left(\frac{Q}{Q_e}\right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{H_e}{H}\right)^{\frac{3}{4}} = \frac{3,65nQ^{\frac{1}{2}}}{H^{\frac{3}{4}}} = \frac{3,65 \cdot 723,6 \cdot \sqrt{0,015}}{2^{\frac{3}{4}}} = 191,2 \text{ об/мин} \quad (3).$$

Выводы. Для достижения положительного влияния на общую ситуацию с обеспечением электроэнергией необходимо осуществить следующее:

- надо расширять область изучения территорий с целью размещения гидроэнергетических установок малой мощности с учетом экономических показателей оценки работы данного объекта,

- для лучшего рассмотрения параметров водного источника надо широко пользоваться информационными технологиями, так они более визуальны и удобны для рассмотрения,

- необходимо широко внедрять в жизнь новые технологические решения в области разработки гидротурбин,

- провести компьютерные расчеты и моделирование работы новых типов гидротурбин для водных источников с малым напором.

Заключение. По значению гидротехнического потенциала и экономическим показателям можно проектировать и создавать сеть из

гидроэнергетических установок различной мощности, соединенные в единую сеть с центральной линии электроснабжения. Результаты работы можно использовать для создания автономной сети электроснабжения. Дополнительно на их основе создавать базу для новых учебных пособий по этому профилю деятельности.

Список литературы

1. Аллаев К.Р. Электроэнергетика Узбекистана и мира, Т.: «Fan va texnologiya», 2009, С. 172.
2. Хайдаров Х. (2020) Фарғона водийсининг чекка хуудлар учун ГЭСлар. *Гидроэнергетика*, № 4(8). 15-16-бет
3. Эшев С., Бабажанов Ю., Базаров О., Бабажанова И. (2021) Движение жидкости в трубе с изломом. *Universium: Технические науки*, 12(93). Стр.49-54.
4. Бозаров О.О., Ўзбеков М.О., Бегматов Э.М., Кирйигитов Б.А. (2022) Анализ возможностей использования фото- и гидроэнергетических потенциалов для создания сети микроэлектростанции (Часть 2). *Научно-технический журнал. ФерПИ. Спец.выпуск*. № 7. Стр.70-75.
5. Захидов Р.А, Таджиев [У.А.](#), Киселева [Е.И.](#) (2018) Перспективы децентрализованного энергоснабжения объектов в сельской местности с использованием гидравлической, солнечной, ветровой энергий. *Гелиотехника*, №4 Стр.68-72.
6. Бозаров О., Кирйигитов Б., Ўсаров Х. Возможности использования мини-и микрогидроэлектростанций //“Тенденции развития физики конденсированных сред” Материалы Международной научной конференции. Фергана, 2021. Часть 2. Стр. 299-303.
7. Бозаров О.О., Кирйигитов Б.А., Ўсаров Х.С. Фарғона вилояти сув манбаларининг холати /“Energetika soxasini rivojlantirishda muqobil energiya manbalarining roli” mavzusidagi vazirlik miqiyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to’plami. Namangan, 2022. 28-29 aprel. Стр. 15-17.
8. Кирйигитов Б. (2022) Использование микроГЭС и интеграция с единой линией электроснабжения (Часть 1. Сети электроснабжения и перспективы). *Science and education in agriculture*. 2022. №1. Vol.1. Issue 1. P.105-108.
9. Кирйигитов Б., Шерматов Р., Усманов А. (2023) Микро ГЭС и ее интеграция с единой линией электроснабжения. *Образование, наука и инновационные идеи в мире*. -Выпуск №13. Часть 6. Стр.64-66.
10. Касымова В. (2007) Энергетика Кыргызстана: состояние отрасли и перспективы международного сотрудничества. *Центральная Азия и Кавказ*. №6(54). 116-127.

11. Комилов К., Хакимов П., Қаршибаев А., Исаков М. (2020) Technology of mozer-in-law onion produktion based on the summery of efficient temperatures. *Palrch's Journal of Archeology of Egyprt/ Egyptology*. 17(6), 1-14.
12. Пенджиёв А.М. (2013). Экоэнергетические ресурсы гидроэнергии в странах Содружества Независимых государств. *Альтернативная энергетика и экология. Серия. Малые и микроэлектростанции. №04(1)*. 49-71.
13. Плачкова С.Г., Плачков И.В. (2013). Энергетика: история, настоящее и будущее. – [Электронный ресурс] [URL:http://energetika.in.ua/ru/](http://energetika.in.ua/ru/)
14. Кузьмина Е. (2020). Водные ресурсы и риски гидроэнергетики Узбекистана. *Геополитика энергетика*. №4. 6-24. [Электронный ресурс] DOI:10.48137/2687-0703_2020_12_4_6/
15. Пенджиёв А.М., Пенжиёв А.А. (2012). Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды и устойчивого развития на основе возобновляемой энергетика в Центральной Азии. *Альтернативная энергетика и экология*. №1. 139-156.
16. Пенджиёв А.М. (2012) Последствия изменения климата в Центральной Азии и возможности их смягчения на основе ВИЭ. *Альтернативная энергетика и экология*. №5-6. 197-207.
17. Bozarov O., Kiryigitov B. (2023) Nozzle turbine and experimental results /E-Conference Series. *International conference of Modern Science and scientific studies*. France. P.84-87.
18. Махотина М.В. (2021) Экономический эффект при установке гидрогенератора в систему ППД для преобразования механической энергии в электрическую. *Вестник науки №12(45)*. Т.2. С.43-48.
19. Кодиров Д.Б., Юсупов (2017) Д.Т. Альтернативные источники энергии. *Bulletin of the South Ural state university. Ser. Power Engineering*. Vol.17. No. 1. Pp.42-45.
20. Aliev R.U., Bozarov O.O., Abduqakhorova M. (2018) Current conditions for the development of small hydroelectric power sources in Uzbekistan. *Scientific Bulletin, ASU*, No. 1, Pp. 16-23.
21. Bekbaev A.B., Esyrev P.G., Munsyzbay T. M., Tolemís M. T. Kadirbay Q., Ābdīsh N. (2011) Pydro turbine "ĀLEMSAQ", Republic of Kazakhstan KZ (13) A4 (11) 25685, (51) F03B 7/00 (2011.01)
22. Aliev R.U. O. Bozarov, Reactive hydraulic turbine with power up to 100 kw on the basis of loval snip//*International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology*, Vol. 5, Issue 12, December 2018, p.p. 7446-7451

23. Bozarov O.O. (2020) Doctoral thesis on the creation of a micro-hydroelectric unit with a reactive hydroaggregate for agricultural consumers. Andijan branch of Tashkent State Agrarian University, Tashkent. Pp. 51-52.
24. Джураев К., Жураев С., Шадибекова Ф., Мамбетов А. (2023) Состояние и перспективы гидроэнергетической отрасли Республики Узбекистан. *AgroIlm*, №3. С.50-51.
25. Мухаммадиев М., Джураев К., Жураев С., Абдувалиев З. (2023) Роль гидроэлектростанции гидроэнергетического комплекса в работе электроэнергетической системы Узбекистана. *AgroIlm*, №3. С.51-52.